

**ОСОБЕННОСТИ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ПАЦИЕНТОВ
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И КОВИД-19****ARTERIAL GIPERTENZIYA VA KOVID-19 BILAN OG'RIGAN KEKSA YOSHDAGI
BEMORLARDA QONDAGI BIOKIMYOVIY O'ZGARISHLARNING O'ZIGA XOS
XUSUSIYATLARI****FEATURES OF BIOCHEMICAL PARAMETERS IN ELDERLY PATIENTS WITH
ARTERIAL HYPERTENSION AND COVID-19****Мангасарян А.**<https://orcid.org/0009-0001-0842-7389>**Турсунов М.М.**<https://orcid.org/0009-0008-2266-1930>

Central Asian Medical University

Тулабоева Г.М. – д.м.н., профессор<https://orcid.org/0009-0002-1070-6405>

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников

Резюме: В статье рассматриваются особенности биохимических показателей у пожилых пациентов с артериальной гипертензией, перенесших COVID-19. Целью исследования было выявление стойких изменений в биохимических параметрах крови в постковидный период. В исследование включены 115 пациентов старше 60 лет, разделённые на две группы: с перенесённым COVID-19 и без него. Оценивались показатели липидного профиля, коагуляции, ферментов печени, креатинина, С-реактивного белка, фибриногена и СКФ. Результаты показали, что у пациентов с перенесённой коронавирусной инфекцией сохраняются выраженные нарушения — повышение уровня фибриногена, креатинина, СРБ, мочевины и атерогенных липидов. Через 3 месяца улучшения были минимальными, в отличие от контрольной группы, где отмечалась положительная динамика. Выводы указывают на затяжной воспалительный процесс и полиорганные нарушения у пожилых пациентов с АГ после COVID-19.

Ключевые слова: Ковид-19, фибриноген, креатинин, С-реактивный белок, липиды крови, скорость клубочковой фильтрации, АЛТ, АСТ.

Annotatsiya: Maqolada arterial gipertenziya bilan og'rigan va COVID-19'ni boshdan kechirgan keksalar orasida qonning biokimyoviy ko'rsatkichlaridagi o'zgarishlar o'rganilgan. Tadqiqotning maqsadi – post-COVID davrida biokimyoviy ko'rsatkichlardagi barqaror o'zgarishlarni aniqlash edi. Tadqiqotga 60 yoshdan katta bo'lgan 115 nafar bemor jalb etildi va ular ikki guruhga bo'lindi: COVID-19 bilan kasallanganlar va kasallanmaganlar. Lipid profili, qon ivishi, jigar fermentlari, kreatinin, C-reaktiv oqsil, fibrinogen va buyraklar filtratsiya tezligi (GFR) kabi ko'rsatkichlar baholandi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, COVID-19'ni boshdan kechirgan bemorlarda fibrinogen, kreatinin, C-reaktiv oqsil, siydikdagi azot (mochevina) va aterogen lipidlar darajasi yuqori bo'lib qolmoqda. 3 oylik kuzatuvdan so'ng, bu guruhda ijobiy o'zgarishlar minimal bo'lib, nazorat guruhiga nisbatan ancha past bo'ldi. Tadqiqot natijalari keksalarda COVID-19'dan keyin uzoq davom etuvchi yallig'lanish jarayoni va ko'p organli buzilishlar mavjudligini ko'rsatmoqda.

Kalit so'zlar: Kovid-19, fibrinogen, kreatinin, C-reaktiv oqsil, qon lipidlari, glomerulyar filtratsiya tezligi, ALT, AST.

Summary: The article examines the features of biochemical parameters in elderly patients with arterial hypertension who have recovered from COVID-19. The aim of the study was to identify persistent changes in blood biochemical markers in the post-COVID period. The study included 115 patients over the age of 60, divided into two groups: those who had previously contracted COVID-19 and those who had not. The parameters evaluated included lipid profile, coagulation, liver enzymes, creatinine, C-reactive protein, fibrinogen, and glomerular filtration rate (GFR). The results showed that patients who had recovered from COVID-19 exhibited persistent abnormalities — elevated levels of fibrinogen, creatinine, C-reactive protein, urea, and atherogenic lipids. After three months, improvements were minimal, unlike in the control group, which showed positive dynamics. The findings indicate a prolonged inflammatory process and multi-organ dysfunction in elderly hypertensive patients after COVID-19.

Key words: Covid-19, fibrinogen, creatinine, C-reactive protein, blood lipids, glomerular filtration rate, ALT, AST.

Актуальность. Исследование когорты было установлено, что из 1 099 пациентов с Ковид-19 продемонстрировало у 39,4% больных, показатель аспартатаминотрансферазы (АСТ) был выше 40 Ед/л, а у 28,1% больных наблюдалось повышение аланинаминотрансферазы (АЛТ) - 40 Ед/л.

Большинство из этих больных имели тяжелую форму вируса [1]. При этом средние уровни АЛТ, АСТ и билирубина в крови тяжелых и критических больных были значительно больше, чем в контрольной группе [3, 4, 7].

По данным других исследователей [6], почти 25% умерших больных имели высокий уровень прокальцитонина. Повышенный уровень прокальцитонина (более 0,5 мкг/л) связан со смертельным исходом, при этом вероятность составляла 93%.

Следующий ретроспективный анализ 99 пациентов с Ковид-19, проведенный в Уханьской больнице Jinyintan, показал, что у 36% больных наблюдалось повышение D-димера, у 16% снижение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ), у 6% повышение АЧТВ, у 30% укороченное протромбиновое время (ПТВ) и у 30% повышение ПТВ [5].

Ретроспективный анализ системы коагуляции у 183 больных с вирусом показал, что продукты деградации фибрина и D-димер в крови у умерших больных были значительно выше, чем у оставшихся живых, а ПТВ и АЧТВ значительно были пролонгированы [8].

Еще один ретроспективный анализ 138 пациентов с Ковид-19 также подтвердил, что уровень D-димера в крови повышался после поступления в клинику [4].

Анализ литературных данных свидетельствует, что у больных с диагнозом Ковид-19 высокий уровень D-димера, при этом у больных с тяжелым течением вируса изучаемый показатель еще выше, чем у пациентов с легкой формой [2, 6].

Цель работы: Изучить особенности биохимических показателей у пациентов пожилого возраста с артериальной гипертензией и Ковид-19.

Материалы и методы исследования.

В исследование было включено 115 пожилых пациентов с АГ (в возрасте от 60 до 74 лет); все 115 пациентов были обследованы и разделены на две группы. В первую группу вошли 60 пациентов, которые были, недавно инфицированы коронавирусом с различной степени тяжести в период с 2020 по 2021 года и прошли амбулаторное или стационарное лечение по поводу заболевания. Во вторую группу вошли 55 пациентов с АГ, у которых не развился Ковид-19.

Критериями включения были: 1) наличие в анамнезе коронавирусной инфекции (подтвержденной лабораторными исследованиями), 2) наличие АГ различной степени и стадии в течение не менее 5 лет с момента постановки диагноза, 3) подписание добровольного информированного согласия.

Критериями исключения были отказ от участия в исследовании и возраст пациентов до 59 лет.

Изучали следующие биохимические показатели крови: аспартатаминотрансферазы (АСТ), аланинаминотрансферазы (АЛТ), коагулограмму, мочевина и креатинин крови, скорость клубочковой фильтрации (СКФ), С-реактивный белок (СРБ) и липидный состав крови (ОХС-общий холестерин, ЛПНП-липопротеиды низкой плотности, ЛПВП-липопротеиды высокой плотности, Т-триглицериды) при первом визите и через 3 месяца наблюдения.

Математическая обработка всех полученных в ходе исследования результатов проводилась методом в виде среднего и ошибки вариационной статистики. Комплексные данные среднего ($M \pm m$). Для оценки достоверности количественных показателей с непрерывными значениями использован t-критерий Стьюдента. Материал обработан с помощью статистической программы «Биостат» и Microsoft Excell.

Результаты исследования

Полученные данные показали, что у 39 из 60 пациентов 1-й группы и у 19 из 55 пациентов 2-й группы наблюдалась выраженная дислипидемия. Доказано, что общий холестерин у пациентов 1-группы на 24% ($p < 0,01$), а триглицеридов на 44,4% ($p < 0,001$) был выше по сравнению с пациентами 2 группы (рис.1).

Примечание: ** $p < 0,01$; *** $p < 0,01$ достоверность различий между группами

Рисунок. 1. Липидный состав крови в анализируемых группах пациентов (ммоль/л) (исходные данные)

По остальным компонентам липидов межгрупповых различий мы не наблюдали. В рациионе терапии в обеих группах пациентов был гиполипидемический препарат розувастатин в дозе 40 мг в день.

После 3 месяцев наблюдений результаты не были положительными в обеих группах больных. Разумеется, атерогенные липиды у больных 2-й группы были ниже, чем у больных 1-й группы, но при этом все равно достаточной целевой уровень не был достигнут (рис.2.).

Рисунок. 2. Липидный состав крови в анализируемых группах пациентов (ммоль/л) (через 3 месяца)

Из 39 пациентов (1–группа) с выраженной дислипидемией только у 8 (20%) пациентов липиды достигли целевого уровня, а во 2-группы (из 19 больных) у 7 (37%) пациентов. В обеих группах пациенты не соблюдали диету.

Рисунок. 3. Биохимические показатели крови в анализируемых группах пациентов (ммоль/л, мг/л, мл/мин) (исходные данные)
Примечание: ** $p < 0,01$; *** $p < 0,01$ достоверность различий между группами

Как видно из данных рис.3. в 1 –группе пациентов фибриноген на 37% ($p < 0,001$), креатинин на 29% ($p < 0,01$), СРБ на 42% ($p < 0,001$), мочевина крови на 48,6% ($p < 0,001$) и СКФ на 13% ($p < 0,01$) имели высокие значения по сравнению со второй группой пациентов.

При наблюдении через 3 месяца со стороны биохимических показателей в 1-группе пациентов положительная динамика не прослеживается. Однако более значимые хорошие результаты были выявлены во 2 –группе пациентов. У них фибриноген по сравнению с 1 – группой больных на 41% ($p < 0,001$), креатинин 43% ($p < 0,001$), СРБ на 33% ($p < 0,01$), мочевина на 45% ($p < 0,001$) имело низкое значения, а СКФ на 21% ($p < 0,05$) стала нарастать (рис.4.).

Примечание: * $p < 0,01$; ** $p < 0,01$; *** $p < 0,01$ достоверность различий между группами

Рисунок. 4. Биохимические показатели крови в анализируемых группах пациентов (ммоль\л, мг\л, мл\мин) (через 3 месяца)

Рисунок. 5. Биохимические показатели крови в анализируемых группах пациентов (МЕ\л) (исходные данные)

При первом осмотре пациентов по ферментам печени АЛТ и АСТ значимых межгрупповых различий не выявлено (рис.6).

Хотя через 3 месяца положительная динамика прослеживается в обеих группах, однако в 1-группе больных АЛТ на 27% ($p < 0,05$), АСТ на 26% ($p < 0,05$) остаются в высоких значениях (рис.7).

Примечание: * $p < 0,05$ - достоверность различий между группами

Рисунок. 6. Биохимические показатели крови в анализируемых группах пациентов (МЕ\л) (через 3 месяца)

Таким образом, в постковидном периоде сохраняется воспалительный процесс в организме и сопровождается сохранением изменений биохимических показателей крови через 3 месяца. Полученные результаты исследований свидетельствуют о полиорганном характере нарушений у обследованных лиц.

Литературы:

1. Guan W.J., Ni Z.Y., Hu Y., Liang W.H., Ou C.Q., He J.X., Liu L., Shan H., Lei C.L., Hui D.S.C., Du B., Li L.J., Zeng G., Yuen K.Y., Chen R.C., Tang C.L., Wang T., Chen P.Y., Xiang J., Li S.Y., Wang J.L., Liang Z.J., Peng Y.X., Wei L., Liu Y., Hu Y.H., Peng P., Wang J.M., Liu J.Y., Chen Z., Li G., Zheng Z.J., Qiu S.Q., Luo J., Ye C.J., Zhu S.Y., Zhong N.S. Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China. *N. Engl. J. Med.* 2020; 382 (18): 1708-1720. DOI: 10.1056/NEJMoa2002032.
2. Guan W.J., Ni Z.Y., Hu Y., Liang W.H., Ou C.Q., He J.X., Liu L., Shan H., Lei C.L., Hui D., Du B., Li L.J., Zeng G., Yuen K.Y., Chen R.C., Tang C.L., Wang T., Chen P.Y., Xiang J., Zhong N.S. Clinical characteristics of 2019 novel coronavirus infection in China. *MedRxiv.* 2020; 382 (18): 1708-1720. DOI: 10.1101/2020.02.06.20020974.
3. Huang C., Wang Y., Li X., Ren L., Zhao J., Hu Y., Zhang L., Fan G., Xu J., Gu X., Cheng Z., Yu T., Xia J., Wei Y., Wu W., Xie X., Yin W., Li H., Liu M., Xiao Y., Gao H., Guo L., Xie J., Wang G., Jiang R., Gao Z., Jin Q., Wang J., Cao B. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. *Lancet.* 2020; 395 (10223): 497-506. DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30183-5.
4. Wang D., Hu B., Hu C. Zhu F., Liu X., Zhang J., Wang B., Xiang H., Cheng Z., Xiong Y., Zhao Y., Li Y., Wang X., Peng Z. Clinical characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 novel coronavirus-infected pneumonia in Wuhan, China. *JAMA.* 2020; 323 (11): 1061-1069. DOI: 10.1001 / jama.2020.1585.
5. Chen N., Zhou M., Dong X. Qu J., Gong F., Han Y., Qiu Y., Wang J., Liu Y., Wei Y., Xia J., Yu T., Zhang X., Zhang L. Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. *The Lancet.* 2020; 395 (10223): 507-513. DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30211-7.
6. Du Y., Tu L., Zhu P., Mu M., Wang R., Yang P., Wang X., Hu C., Ping R., Hu P., Li T., Cao F., Chang C1., Hu Q., Jin Y., Xu G. Clinical Features of 85 Fatal Cases of COVID-19 from Wuhan: A Retrospective Observational Study. *Am. J. Respir. Crit. Care Med.* 2020; 201 (11): 1372-1379. DOI: 10.1164/ rccm.202003-0543OC.
7. Liu C., Jiang Z.C., Shao C.X., Zhang H.G., Yue H.M., Chen Z.H., Ma B.Y., Liu W.Y., Huang H.H., Yang J., Wang Y., Liu H.Y., Xu D., Wang J.T., Yang J.Y., Pan H.Q., Zou S.Q., Li F.J., Lei J.Q., Li X., He Q., Gu Y., Qi X.L. Preliminary study of the relationship between novel coronavirus pneumonia and liver function damage: a multicenter study. *Zhonghua Gan ZangBing Za Zhi.* 2020; 28 (2): 107-111. DOI: 10.3760/ cma.j.issn.1007-3418.2020.02.003.
8. Tang N., Li D., Wang X., Sun Z. Abnormal Coagulation parameters are associated with poor prognosis in patients with novel coronavirus pneumonia. *J. Thromb. Haemost.* 2020; 18 (4): 844-847. DOI: 10.1111/jth.14768.